

И.В. Агурова, А.З. Глухов

К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА ЛУКИЧА РЕВЫ – ИЗВЕСТНОГО УЧЕНОГО, БОТАНИКА И ЭКОЛОГА

Государственное бюджетное учреждение «Донецкий ботанический сад»

Библиографический очерк о докторе биологических наук, профессоре Михаиле Лукиче Реве – известном ученом в области ботаники и экологии. Сообщается о его жизненном пути, научных достижениях, приведен библиографический список основных научных публикаций.

Ключевые слова: Михаил Лукич Рева, биография, Донецкий ботанический сад, ДонГУ, экология, фиторекультивация, библиография

Цитирование: Агурова И.В., Глухов А.З. К 100-летию юбилею Михаила Лукича Ревы – известного ученого, ботаника и эколога // *Промышленная ботаника*. 2022. Вып. 22, № 3–4. С. 77–87. DOI: 10.5281/zenodo.7790803

Михаил Лукич Рева (23.12.1922 – 22.08.1996)
доктор биологических наук, профессор,
директор Донецкого ботанического сада АН УССР (1965–1970)

В 2022 году исполняется 100 лет со дня рождения известного ученого, специалиста в области интродукции растений, восстановления, рекультивации нарушенных техногенезом промышленных земель и техногенных ландшафтов,

доктора биологических наук, профессора и первого директора Донецкого ботанического сада – Михаила Лукича Ревы.

Михаил Лукич Рева родился 23 декабря 1922 г. в селе Каменно-Потоки Кременчугского

района Полтавской области. Его отец работал учителем немецкого языка и литературы, мать была домохозяйкой. С раннего детства ребенку привили любовь к учебе, будущий ученый подходил к процессу получения знаний старательно, без особых усилий закончив 10 классов местной школы. В сентябре 1940 г. Михаил Лукич был призван в ряды Красной Армии, после чего направлен курсантом в учебную часть шестого стрелкового полка. Во время Великой Отечественной войны воевал в рядах действующей Красной Армии с августа 1941 г. по сентябрь 1945 г. (рис. 1).

Рис. 1. М.Л. Рева во время службы в рядах Красной Армии

Fig. 1. M.L. Reva while serving in the Red Army

Был награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», нагрудным знаком «25 лет Победы в ВОВ» и другими медалями.

В 1946 г. М.Л. Рева поступил на лесохозяйственный факультет Львовского сельскохозяйственного института (ныне – Львовский нацио-

нальный аграрный университет). В 1951 г. по окончании института Михаилу Лукичу была присвоена квалификация «инженер лесного хозяйства». Решив связать себя с наукой, в том же году М.Л. Рева поступил в аспирантуру Украинского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации (УкрНИИЛХА) (ныне – НИИ Лесного хозяйства и агролесомелиорации им. Г.Н. Высоцкого). В процессе учебы в аспирантуре Михаил Лукич занимался изучением естественного возобновления и размножения древесных растений в защитных насаждениях на территории юга лесостепи и степи УССР. Проведенные исследования были отражены в диссертационной работе «Естественное возобновление и размножение кустарников на юге Лесостепи и Степи УССР», которая была успешно защищена в 1955 г. с присвоением М.Л. Реве ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук.

В период с 1954 г. по 1959 г. Михаил Лукич работал в различных организациях, подведомственных УкрНИИЛХА (Донецкая опытная овражная станция, Деркульская опытная станция) в должностях старшего научного сотрудника, затем заместителя директора и директора. В 1957 г. М.Л. Реве было присвоено звание старшего научного сотрудника. С 1959 г. перешел на работу в дендропарк «Софиевка» на должность старшего научного сотрудника с совмещением должности заместителя директора по научной работе. В этот период Михаил Лукич проводил научные исследования в области интродукции, акклиматизации растений, вегетативного размножения древесных растений, дендрологии и экологии.

В 1964 г. М.Л. Реву назначили на должность заместителя директора по научной работе Института ботаники АН УССР, с июля 1965 г. он стал директором Донецкого ботанического сада (рис. 2).

В 1966 г. М.Л. Рева на сессии Донецкого научного центра обозначил направления деятельности сада, основными из которых были:

- интродукция и акклиматизация растений;
- создание устойчивых в условиях городской среды защитных насаждений;
- фитомелиорация;
- разработка новых методов в селекции;
- создание научных основ озеленения городов;

Рис. 2. Михаил Лукич Рева представляет макет генерального плана строительства Донецкого ботанического сада, 1967 г.
Fig. 2. Mikhail Lukich Reva presents the layout of the master plan for the construction of the Donetsk Botanical Garden, 1967

- охрана редких и исчезающих видов местной флоры.

«Насаждения, коллекции, опытные участки, рассадники и т.д. – все составляющие элементы сада должны быть объединены единой основной идеей, чтобы сад представлял собой настоящий образец садово-парковой архитектуры и декоративного искусства современной эпохи»¹.

В становлении ботанического сада, в создании его коллектива Михаил Лукич сыграл огромную роль. На начальном этапе именно на формирование высокопрофессионального штата сотрудников были направлены все его усилия. В период основания ботанического сада были организованы отделы дендрологии и цветоводства, природной флоры, культурной флоры, экологии и защиты растений, в которые привлекались научные сотрудники, инженеры, техники

не только из г. Донецка, но и из различных городов бывшего СССР. Для приобретения семян и саженцев организовывались экспедиционные выезды во многие ботанические организации бывшего СССР, такие как Никитский ботанический сад, дендропарки «Софиевка», «Тростянец», Главный ботанический сад АН СССР и пр. Сотрудниками сада под руководством М.Л. Ревы были начаты масштабные работы по закладке коллекционного фонда растений (рис. 3).

«Озеленение, создание устойчивых защитных и санитарно-гигиенических комплексов, решение вопросов обеспечения населения Донбасса овощами, плодами, ягодами, продуктами животноводства – решение всех этих важных вопросов является безотлагательной задачей Сада. Вот почему научные сотрудники сада будут заниматься изучением разных видов мировой культурной и дикой флоры. Развитие и расширение промышленных предприятий Донбасса создают благоприятные условия для разработки методов растениеводства закрытого грунта

¹ Рева М.Л. О создании Донецкого ботанического сада Академии наук УССР. Украинский ботанический журнал. 1965. Т. 22, № 5. С. 105–106.

Рис. 3. М.Л. Рева на интродукционном питомнике, 1968 г.
Fig. 3. M.L. Reva on introduction nursery, 1968

на базе тепловых и других энергетических отходов промышленности»².

Результаты многолетних исследований по вопросам вегетативного размножения древесных растений отражены в докторской диссертации «Вегетативное размножение древесных растений в естественных условиях УССР». В 1969 г. Михаилу Лукичу была присвоена научная степень доктора биологических наук.

Одним из основных направлений в научной деятельности М.Л. Рева стала фиторекультивация техногенных ландшафтов и создание защитных насаждений на эродированных землях. Под его непосредственным руководством проводились научные исследования по подбору растений для озеленения терриконов, был предложен ассортимент растений в зависимости от стадии выветренности породы. В связи с такими успешными наработками именно в Донецком ботаническом саду в 1971 г. было начато методическое руководство работами по озеленению породных отвалов, в том числе созданию устойчивого рас-

тительного покрова с учетом агрохимических показателей.

С 1970 г. М.Л. Рева был переведен на должность заместителя директора по научной работе, в этом же году он возглавил отдел экспериментальной экологии и фитомелиорации Донецкого ботанического сада. Под его руководством были заложены многочисленные экспериментальные участки на отвалах угольных шахт, обогатительных фабрик, промплощадках металлургических заводов. Результатом опытных испытаний стала разработка рекомендаций по озеленению техногенных объектов. Кроме того, под его руководством и с его непосредственным участием намечались пути оптимизации территорий промышленных городов, предприятий, рационального использования техногенных пустырей.

В 1974 г. были опубликованы «Временные рекомендации по озеленению угольных шахт и обогатительных фабрик», в основу которых легли многолетние исследования и результаты опытных посадок растений в условиях техногенных экотопов Донбасса. Принимая во внимание, что при составлении рекомендаций прово-

² Там же

дилься наблюдения и за более ранними посадками, можно утверждать, что они были разработаны по материалам 20–24-летних опытов. В данных рекомендациях дано четкое разделение терриконов по стадиям выветривания породы (окисления, вымывания и массового поселения растений) с одновременной «привязкой» видового состава и агротехники создания растительного покрова к конкретным экологическим условиям, а также с изложением методов проектирования и проведения работ по подготовке породных отвалов к фиторекультивации.

В 1975 г. М.Л. Ревой разработана классификация техногенных ландшафтов Донбасса, в основу которой была положена степень их преобразования и изменения экологических факторов, продуктивности биогеоценозов и ландшафтов как следствие хозяйственной деятельности человека. Кроме того, М.Л. Рева продолжал активно работать по приумножению коллекций растений Донецкого ботанического сада (рис. 4, 5).

С 1965 г. Михаил Лукич совмещал работу в Донецком ботаническом саду и преподавание в Донецком государственном университете (ДонГУ) (ныне – ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»). На постоянной основе М.Л. Рева перешел в ДонГУ на должность профессора кафедры зоологии, впоследствии – кафедры ботаники в 1976 г. С этого же года М.Л. Рева руководил научно-исследовательски-

Рис. 4. Рева М.Л. с коллегами в Донецком ботаническом саду, 1970-е гг.: на заднем плане – справа к.б.н., заведующий отделом природной флоры Ивашин Д.С.; к.б.н. Баканова В.В., заведующая отделом цветоводства; слева – сотрудник отдела цветоводства Негрбов В.К.

Fig. 4. Reva M.L. with colleagues in Donetsk Botanical Garden, 1970s: on the background – PhD, head of department of natural flora Ivashin D.S.; PhD Bakanova V.V., head of the department of floriculture (right); floriculture department employee Negrobov V.K. (left)

Рис. 5. Михаил Лукич Рева за выполнением посадочных работ в Донецком ботаническом саду
Fig. 5. Mikhail Lukich Reva performing planting work in the Donetsk Botanical Garden

ми работами по изучению техногенных ландшафтов Донбасса. Так, его основные усилия были направлены на изучение состояния зеленых насаждений в селитебных комплексах и разработку мер по их коренному улучшению. Им были разработаны основные подходы и методы биологической оптимизации промышленных площадок, защитных зон угледобывающей, металлургической, химической, машиностроительной промышленности. Кроме того, на протяжении многих лет М.Л. Ревой проводилось изучение изменчивости растений в техногенных экотопах.

С 1977 г. по 1981 г. М.Л. Рева занимал должность проректора по научной работе ДонГУ, в связи с чем он совмещал управленческую и научную деятельность. Кроме того, Михаил Лукич принимал участие в организации множества конференций, семинаров, диспутов и пр. Оставаясь работать на кафедре ботаники, он руководил курсовыми и дипломными работами, проводил успешную подготовку аспирантов по специальностям «ботаника» и «экология», оказывал консультативную поддержку докторантам. С 1988 г. по 1994 г. М.Л. Рева занимал должность заведующего кафедрой ботаники ДонГУ, где под его руководством сотрудники разрабатывали проблематику озеленения отвалов угольных шахт, рекультивации поверхности шламонакопителей, регулирования выпаса и пр.

В 1991 г. М.Л. Рева был награжден почетным знаком «За отличные успехи в области высшего образования СССР», в 1993 г. избран академиком Украинской экологической академии наук. В 1994 г. М.Л. Реве присвоено почетное звание «Заслуженный работник народного образования Украины».

Если в целом говорить о научных работах М.Л. Ревы и исследованиях, проведенных за весь период, то нужно отметить, что они были чрезвычайно разнообразны: лесоводство; интродукция и акклиматизация растений; декоративная дендрология; морфология и вегетативное размножение древесных растений; промышленная ботаника; физиология и биохимия растений; зеленое строительство; геоботаника; почвоведение; эволюционное учение; филогения растений.

Однако, все же наибольшую известность М.Л. Реве как ученому принесли работы, связанные с озеленением породных отвалов угольных шахт и обогатительных фабрик, пустырей про-

мышленных площадок керамических предприятий, шламонакопителей содового производства.

В изданной в 1970 г. книге «Озеленение городов и сел» М.Л. Рева и В.К. Негрбов затрагивали актуальные проблемы озеленения населенных пунктов, промышленных предприятий, сельскохозяйственных угодий и индустриальных пустырей в степной и лесостепной зонах УССР. Много книг Михаил Лукич посвятил популяризации сведений о растениях: «Растения в быту» (1972 г.), «Зеленое богатство Донбасса» (1976 г.), «Дикие съедобные растения Украины» (1976 г.) и многие другие.

За период работы в Донецком ботаническом саду и Донецком государственном университете М.Л. Ревой было опубликовано более 200 научных работ, в том числе с сотрудниками Донецкого ботанического сада (рис. 6), включая 14 монографий и научно-популярных книг, 2 учебно-методических пособия.

За свою творческую и научную жизнь им было подготовлено 20 кандидатов наук. Под руководством М.Л. Ревы активно развивалось актуальное научное направление – промышленная ботаника. Ученым были разработаны теоретические и практические рекомендации по фито-рекультивации терриконов и отвалов предприятий угледобывающей, металлургической и горнодобывающей промышленности. Михаилу Лукичу принадлежат идеи по популяризации путей сохранения и приумножения растительного и животного мира.

И, конечно, не только все успехи, достижения, но и какие-то невзгоды и небольшие неудачи Михаила Лукича разделяла его вторая «половинка» – жена Надежда Никифоровна, которая окружила его своим теплом и любовью. Вместе, идя «рука об руку», они прожили долгую и насыщенную приятными воспоминаниями жизнь. Михаил Лукич умер на рабочем месте 22 августа 1996 г. в возрасте 73 лет.

Оценивая научный путь Михаила Лукича Ревы, следует отметить его абсолютное погружение в то дело, которым он занимался – это и написание статей, тезисов, очерков и рецензий, отзывов на авторефераты диссертаций, редактирование статей, проведение консультаций студентам, аспирантам, докторантам и многое другое. Михаил Лукич, безусловно, был человеком, влюбленным в свое дело, науку, постоянно

Рис. 6. Рева М.Л. на рабочем совещании в Донецком ботаническом саду, справа – к.б.н. Хархота А.И.
Fig. 6. Reva M.L. on work meeting in Donetsk botanical garden; PhD Kharkhota A.I. (right)

работал над самосовершенствованием, находил новые научные направления, делал собственные открытия. Он был высокопорядочным человеком, прекрасным семьянином, эрудированным и интересным собеседником. Его любили коллеги, уважали студенты и аспиранты, восхищаясь его неумемной энергией и трудолюбием. К любому человеку, с кем общался Михаил Лукич, он находил свой подход, умел выслушать и дать совет. Дело, начатое Михаилом Лукичом, живет и по сегодняшний день, продолжаясь в том числе и в научных исследованиях, посвященных промышленной ботанике и рекультивации нарушенных промышленностью земель. В честь ученого, отдавая дань его неумемной энергии и профессионализму, был назван сорт сирени 'Профессор Рева'. Его любимый Донецкий ботанический сад продолжает свою научную, просветительскую, образовательную деятельность, лекции пополняются новыми видами растений, а значит все, что начинал М.Л. Рева в далеком 1965 г., было не зря.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ РЕВЫ МИХАИЛА ЛУКИЧА

1955

Рева М.Л. Естественное возобновление и размножение кустарников на юге Лесостепи и Степи Украинской ССР: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. – Харьков, 1955. – 12 с.

1960

Рева М.Л., Дубовик О.М. Нове місцезнаходження еремуруса гарного на Україні // Український ботанічний журнал. – 1960. – Т.17, № 1. – С. 85–86.

1963

Рева М.Л. Веймутова сосна на Уманщині // Бюллетень Главного ботанического сада. – 1963. – Вып. 63. – С. 30–32.

Рева М.Л. Омолаживание подлеска в степных насаждениях // Лесной журнал. – 1963. – № 6. – С.61–65.

1964

Рева М.Л. Рекомендации по закладке арборетумов в лесхозагах равнинных районов УССР. –

К.: Изд-во Главного управления лесного хозяйства УССР, 1964. – 32 с.

1965

Рева М.Л. Вегетативне розмноження деревних та кущових рослин в природних умовах. – К.: Наук. думка, 1965. – 123 с.

Рева М.Л. Про створення Донецького ботанічного саду АН УРСР // Український ботанічний журнал. – 1965. – Т. 22, № 5. – С. 105–106.

1966

Рева М.Л. Классификация способов вегетативного размножения древесных и кустарниковых растений в природной обстановке // Тезисы докладов Первой научной сессии Донецкого научного центра (Секция биологии) (Донецк, 15–17 декабря 1966 г.). – Донецк, 1966. – С. 37–40.

Рева М.Л. Научные основы строительства Донецкого ботанического сада // Тезисы докладов Первой научной сессии Донецкого научного центра (Секция биологии) (Донецк, 15–17 декабря 1966 г.). – Донецк, 1966. – С. 46–49.

1967

Рева М.Л. Озеленение городов Донбасса // Строительство и архитектура. – 1967. – № 1. – С. 24–25.

Рева М.Л. Новый ботанический сад в Украине // Бюллетень Главного ботанического сада. – 1967. – Вып. 65. – С. 109–111.

Рева М.Л., Бакланов В.И. Опыт озеленения террикона шахты Центральная заводская в г. Донецке // Рефераты докладов и сообщений IV Уральского научно-координационного совещания по проблеме «Растительность и промышленное загрязнение». – Свердловск, 1969. – С. 145–150.

1968

Рева М.Л., Хархота А.И. Естественная растительность на терриконах угольных шахт Донбасса // Растения и промышленная среда. Материалы I Украинской конференции. – К.: Наук. думка, 1968. – С. 146–152.

Рева М.Л., Бакланов В.И. Опыт озеленения терриконов Донбасса // Растения и промышленная среда. Материалы первой Украинской конференции. – К.: Наук. думка, 1968. – С. 28–31.

1969

Рева М.Л. Вегетативное размножение древесных растений в естественных условиях УССР: дис. ... д-ра биол. наук. – К., 1969. – 444 с.

Рева М.Л., Бакланов В.И. Опыт озеленения терриконов шахты Центральная заводская в г. Донецке // Рефераты докладов и сообщений IV

Уральского научно-координационного совещания по проблеме «Растения и промышленная среда». – Свердловск, 1969. – С. 145–150.

Рева М.Л. Конференція з проблем «Рослини й промислове середовище» // Доповіді Академії наук УРСР, Серія Б: геологія, геофізика, хімія та біологія. – 1969. – Вып. 3. – С. 285–286.

1970

Рева М.Л., Бакланов В.И. Некоторые результаты фитомелиорации терриконов Донбасса // Растительность и промышленные загрязнения. – 1970. – Вып. 7. – С. 112–117.

Рева М.Л., Негрбов В.К. Озеленение городов и сел. – Донецк: Донбасс, 1970. – 152 с.

Рева М.Л. Особенности естественно-исторических условий Донецкого бассейна // Интродукция растений и зеленое строительство в Донбассе. – К.: Наук. думка, 1970. – С. 7–15.

Рева М.Л. Принципы планировки территории Донецкого ботанического сада // Интродукция растений и зеленое строительство в Донбассе. – К.: Наук. думка, 1970. – С. 77–83.

Рева М.Л., Бакланов В.И. Результаты озеленения террикона шахты Центрально-Заводская в г. Донецке // Материалы симпозиума по вопросам рекультивации нарушенных промышленностью территорий. Ч. 2. – Лейпциг, 1970. – С. 409–416.

Рева М.Л. Перспективы озеленительных работ в Донбассе // Зеленое строительство в степной зоне УССР. – К.: Наук. думка, 1970. – С. 5–9.

Рева М.Л., Бакланов В.И. Некоторые результаты фитомелиорации терриконов Донбасса // Охрана природы на Урале. Вып. 7: Растительность и промышленные загрязнения. – Свердловск, 1970. – С. 112–117.

Рева М.Л., Давидов І.А. Ґрунтові умови й перспективи освоєння території Донецького ботанічного саду // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. – 1970. – Вып. 4. – С. 239–246.

1971

Кондратюк Е.Н., Рева М.Л. Задачи и направления озеленительных работ в Донбассе // Растения и промышленная среда. Материалы научной конференции. – К.: Наук. думка, 1971. – С. 121–124.

Рева М.Л., Бакланов В.И. Древесные растения на терриконах Донбасса // Растения и промышленная среда. Материалы научной конференции. – К.: Наук. думка, 1971. – С. 133–135.

1972

Кондратюк Е.Н., Рева М.Л. Донецкий ботанический сад (Фотобуклет). – Донецк: Донбас, 1972. – 16 с.

Рева М.Л., Бакланов В.И. Почвообразовательные процессы на отвалах каменноугольных шахт Донбасса // Рекультивация промышленных пустошей. – М.: Мысль, 1972. – С. 103–111.

Рева М.Л., Бакланов В.И. Початкові стадії ґрунтоутворення на териконах шахт Донбасу // Інтродукція та експериментальна екологія рослин. – 1972. – Вип. 1. – С. 188–196.

Рева М.Л., Бакланов В.И. Утворення рослинного покриву на териконах Донбасу // Український ботанічний журнал. – 1972. – Т. 29, № 6. – С. 717–721.

Рева М.Л., Липовецкий В.М. Растения в быту. – Донецк: Донбас, 1972. – 234 с.

Рева М.Л., Рева Н.Н. Можжевелник виргинский в степной зоне Украины // Бюллетень Главного ботанического сада. – 1972. – Вип. 84. – С. 13–19.

1973

Рева М.Л., Бакланов В.И. Підсумки досліджень з озеленення териконів Донбасу // Інтродукція та експериментальна екологія рослин. – 1973. – Вип. 2. – С. 90–97.

Рева М.Л., Хархота Г.І. Про поселення рослин на териконах Донбасу // Інтродукція та експериментальна екологія рослин. – 1973. – Вип. 2. – С. 97–100.

Рева М.Л. Интродукция растений и рекультивация нарушенных хозяйственной деятельностью человека ландшафтов степной зоны УССР // Интродукция растений и зеленое строительство. Материалы Юбилейной сессии ботанических садов Украины и Молдавии (Киев, 12–13 декабря 1972 г.). – К.: Наук. думка, 1973. – С. 121–123.

Рева М.Л., Бакланов В.И. Фиторекультивация конических породных отвалов угольных шахт и обогатительных фабрик (терриконов) Донбасса // Тезисы докладов V делегатского съезда Всесоюзного ботанического общества. – К., 1973. – С. 46–47.

1974

Рева М.Л. Євген Миколайович Кондратюк (до 60-річчя від дня народження) // Український ботанічний журнал. – 1974. – Т. 31, № 6. – С. 801–802.

Рева М.Л., Бакланов В.И., Буевский Н.М. Временные рекомендации по озеленению по-

родных отвалов угольных шахт и обогатительных фабрик Донбасса. – Донецк, 1974. – 20 с.

Рева М.Л., Борозенець В.О. Принципи озеленення території Слов'янського керамічного комбінату // Інтродукція та експериментальна екологія рослин. – 1974. – Вип. 3. – С. 8–11.

Рева М.Л., Бакланов В.И. Динамика естественного зарастания терриконов Донбасса // Растения и промышленная среда. Сборник 3. – Свердловск, 1974. – С. 109–115.

Рева М.Л., Хархота Г.І., Повх В.М. Природна рослинність на території Слов'янського керамічного комбінату // Інтродукція та експериментальна екологія рослин. – 1974. – Вип. 3. – С. 11–14.

1975

Рева М.Л., Бакланов В.И. Використання рослин для меліорації териконів Донбасу // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. – 1975. – Вип. 7. – С. 109–112.

Рева М.Л., Бакланов В.И. Некоторые тенденции при рекультивации породных отвалов шахт Донбасса // Теоретические и практические проблемы рекультивации нарушенных земель. Тезисы докладов II Всесоюзного совещания по рекультивации земель в СССР (Донецк, 1975 г.). – М., 1975. – С. 373–375.

Рева М.Л., Хархота Г.І. Рослинність деяких антропогенних форм рельєфу Донецького кряжа // Інтродукція та експериментальна екологія рослин. – 1975. – Вип. 4. – С. 17–24.

Рева М.Л., Хархота Г.І., Повх В.М. Рослинність водойм шахтного водовідливу // Інтродукція та експериментальна екологія рослин. – 1975. – Вип. 4. – С. 30–34.

Рева М.Л., Хархота А.И. Использование дикорастущих растений при рекультивации нарушенных промышленностью земель в Донбассе // Научно-технический прогресс и охрана окружающей природной среды. Тезисы докладов Республиканской конференции (Киев, 21–22 октября 1975 г.). – К., 1975. – С. 9–11.

1976

Рева М.Л., Борозенець В.А. Рост древесных растений на промплощадке Славянского керамического комбината // Бюллетень Главного ботанического сада. – 1976. – Вип. 102. – С. 14–18.

Рева М.Л., Хархота Г.І. Антропогенні зміни в приміських лісах Донбасу // Інтродукція та експериментальна екологія рослин. – 1976. – Вип. 9. – С. 6–11.

Рева М.Л., Дмитренко П.П. Растения шлаковых отвалов металлургических заводов УССР // Растения и промышленная среда. Материалы III научной конференции. – К.: Наук. думка, 1976. – С. 22–23.

Рева М.Л., Рева Н.Н. Зеленое богатство Донбасса. Научно-популярный очерк. – Донецк: Донбас, 1976. – 110 с.

Рева М.Л., Рева Н.Н., Азбукин Ю.М. Великоанадольский лес. Иллюстрированный проспект. – Донецк: Донбас, 1976. – 32 с.

Рева М.Л., Филатова Р.Я. Биологическая активность заводских почв // Растения и промышленная среда. Материалы III научной конференции. – К.: Наук. думка, 1976. – С. 52–54.

Рева М.Л., Борозенец В.А. Рекомендации по озеленению керамических предприятий УССР. – Донецк, 1976. – 86 с.

Рева М.Л., Рева Н.Н. Дикі їстівні рослини України. – К.: Наук. думка, 1976. – 166 с.

1977

Рева М.Л. Деревні рослини для озеленення промислових площ металургійних заводів УРСР // Досягнення ботанічної науки на Україні 1974–1975 рр. – К.: Наук. думка, 1977. – С. 68–69.

Рева М.Л. Теоретичні передумови рекультивациі техногенних ландшафтів Донбасу // Досягнення ботанічної науки на Україні 1974–1975 рр. – К.: Наук. думка, 1977. – С. 67–68.

Рева М.Л., Борозенец В.О. Підвищення комфортності середовища примислової площі керамічного підприємства шляхом озеленення // Досягнення ботанічної науки на Україні 1974–1975 рр. – К.: Наук. думка, 1977. – С. 195–196.

1978

Рева М.Л., Бакланов В.И., Филатова Р.Я. Временные рекомендации по озеленению промплощадок металлургических заводов Украинской ССР. – Днепропетровск; Донецк, 1978. – 65 с.

Рева М.Л., Хархота А.И., Дмитренко П.П. Растительность техногенных земель в Донбасе // Растения и промышленная среда. – 1978. – Вып. 5. – С. 33–43.

Рева М.Л. Северский Донец: сбсречь равновесие // Природа вокруг нас. – Донецк: Донбас, 1978. – С. 72–75.

Рева М.Л., Бурда Р.И. Декоративно-защитное озеленение автомобильных дорог в ландшафтах

степной зоны УССР // Растения и промышленная среда. – 1978. – Вып. 5. – С. 143–150.

Рева М.Л., Филатова Р.Я. Преадапционная изменчивость листьев древесных растений в условиях промплощадки металлургического завода // Генетические и селекционные исследования в Донбассе. – К.: Наук. думка, 1978. – С. 115–118.

1979

Кондратюк Е.Н., Рева М.Л. Донецкий ботанический сад. Путеводитель. – Донецк: Донбас, 1979. – 39 с.

1980

Азбукин Ю.М., Рева М.Л., Рева Н.Н. Великоанадольский лес: путеводитель. Изд. 2-е дополненное. – Донецк: Донбас, 1980. – 23 с.

1981

Рева М.Л. Растения в быту. – Донецк: Донбас, 1981. – 240 с.

Рева М.Л., Хлівна Н.О. Флора Амвросіївського мергельного кар'єру // Український ботанічний журнал. – 1981. – Т. 38, № 4. – С. 74–75.

1982

Рева М.Л. Страницы Красной книги. Научно-популярные очерки. – Донецк: Донбас, 1982. – 112 с.

1988

Рева М.Л. Антропогенные ландшафты Донбасса как объекты рекультивации // Актуальные вопросы ботаники в СССР. Тезисы докладов VIII делегатского съезда Всесоюзного ботанического общества. – Алма-Ата: Наука, 1988. – С. 245.

1989

Рева М.Л. Филогения растений. Учебное пособие. – К.: Изд-во Минвуза УССР, 1989. – 56 с.

Рева М.Л. Роль екології в сучасному світі // Український ботанічний журнал. – 1989. – Т. 46, № 4. – С. 79–81.

1990

Рева М.Л., Шабанов В.І. Спонтанне поселення деревних рослин на відвалах флюсо-доломітних розробок Донбасу // Український ботанічний журнал. – 1990. – Т. 47, № 2. – С. 18–23.

1991

Рева М.Л. Зеленая кладовая. – Донецк: Донбас, 1991. – 234 с.

1992

Рева М.Л. Проблемы экологического планирования в Донбассе // Природно-ресурсный потенциал Донбасса. Сборник научных трудов. – Донецк: Донбас, 1992. – С. 18–25.

1993

Рева М.Л. Методическое пособие по спецкурсу «Основы ботанических исследований». – К.: Изд-во Минвуза УССР, 1993. – 32 с.

Поступила в редакцию: 09.12.2022

UDC 58(092)(477.62)

**TO THE 100TH ANNIVERSARY OF MIKHAIL LUKICH REVA,
A WELL-KNOWN SCIENTIST, BOTANIST AND ECOLOGIST**

I.V. Agurova, A.Z. Glukhov

Public Budgetary Institution «Donetsk Botanical Garden»

Bibliographic essay about Doctor of Biological Sciences, professor Mikhail Lukich Reva, a well-known scientist in the field of botany and ecology. His life path, scientific achievements are reported, a bibliographic list of his main publications is provided.

Key words: Mikhail Lukich Reva, Donetsk botanical garden, DonSU, ecology, phytorecultivation, bibliography

Citation: Agurova I.V., Glukhov A.Z. To the 100th anniversary of Mikhail Lukich Reva, a well-known scientist, botanist and ecologist // *Industrial Botany*. 2022. Vol. 22, N 3–4. P. 77–87. DOI: 10.5281/zenodo.7790803
